

10.5281/zenodo.17751425

PUERICULTURA E SAÚDE DA CRIANÇA: UM RELATO SOBRE A VIVÊNCIA ACADÊMICA DENTRO DA EDUCAÇÃO PRIMÁRIA

Júlia de Macêdo Mendes¹ ; Sofia Morais Tornis¹ ; Natália Peres Noletto¹ ; Mirelle Alencar Marques¹; Gabriela Marques Macedo¹ ; Ana Flávia Teixeira Theodoro dos Reis¹ ; Jacqueline Rodrigues do Carmo Cavalcante² ; Sarah Gomes Rodrigues² ; Vítor Hugo Marques² ; Wender Lopes Rezende²

¹ Graduando em Medicina pela Universidade Federal de Jataí - UFJ, Jataí, Goiás, Brasil

²Docente do Curso de Medicina da Universidade Federal de Jataí – UFJ, Jataí, Goiás, Brasil.

INTRODUÇÃO E OBJETIVOS: No contexto da Atenção Primária à Saúde (APS), a puericultura é fundamental para acompanhar o desenvolvimento da criança, por meio da avaliação antropométrica, observação da situação vacinal e análise dos marcos de desenvolvimento. Dessa forma, discentes do curso de Medicina realizaram atividades de monitoramento da saúde em crianças de 6 a 12 meses de idade em um Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) da cidade de Jataí, Goiás. Este relato de experiência tem como objetivo enfatizar a importância dessa intervenção tanto para a formação dos estudantes de medicina quanto para a melhoria da saúde pública no contexto local. **RELATO DE CASO/EXPERIÊNCIA:** Ao longo do 3º semestre do curso, um grupo de 6 discentes acompanhadas de 3 docentes da disciplina Práticas de Integração, Ensino-Serviço-Comunidade III (PIESC III) visitaram o CMEI Sílvia Ferreira de Carvalho. Durante uma dessas visitas, as alunas dividiram-se em dois subgrupos, o primeiro ficou responsável pela pesagem e medição da estatura e do perímetro cefálico, enquanto o segundo ficou encarregado de observar a capacidade de imitar gestos, de realizar o movimento de pinça com os dedos, de pronunciar jargões e de sentar-se sem apoio. Posteriormente, o grupo se reuniu para conferir as Cadernetas da Criança, especificamente se os calendários vacinais estavam atualizados. Após isso, foi incluído na caderneta, um recado para os responsáveis legais, a fim de instruí-los quanto às vacinas pendentes. Assim, as atividades executadas permitiram a identificação precoce de atrasos no desenvolvimento físico e cognitivo dessas crianças, bem como a prevenção de doenças, sobretudo aquelas que são cobertas pela proteção vacinal, evidenciando a importância dessas atividades para a promoção da saúde. Além disso, sob a perspectiva dos estudantes, essas ações proporcionaram o contato direto com as necessidades de saúde da população infantil, uma vez que, no contexto da educação pública, a maioria das crianças depende da assistência do Sistema Único de Saúde (SUS). Assim, a universidade, por estar inserida nessa realidade, cumpre com seu papel social ao promover essas vivências, as quais contribuem para a formação de estudantes sensíveis à situação local e preparados para atuar no cuidado integral. **CONCLUSÕES:** A experiência

com a prática médica de puericultura, favoreceu não só uma formação acadêmica voltada às necessidades sociais, mas também à promoção da saúde infantil no município de Jataí.

Palavras-chave: desenvolvimento infantil; puericultura; saúde da criança